

CRTICE ZA PORTRET EJUPA MUŠOVIĆA

Sažetak: Iz štampe se pojavila monografija Ulvije Mušovića “Mušovići od begova i kapetana do zbjegova i svjetskih metropola” u izdanju “Almanaha” iz Podgorice. Monografija je obuhvatila brojne pojedinosti iz života jednog od najuticajnijih i najpoznatijih bratstava na prostorima Crne Gore i Sandžaka, ali i znatno šire. Obradeno je porijeklo bratstva, više važnih ličnosti među kojima su svi kapetani Kolašina i Nikšića, ali i brojni drugi, kao i priče, anegdote, epske pjesme i drugi usmeni i pisani izvori koji govore o životu bratstva i teškim životnim prilikama, napadima, zbjegovima, progonima i pogromima, kakav je genocid u Šahovićima.

Posle čuvenih kapetana Mušovića, koji su prostorima Kolašina i Nikšića upravljali preko 150 godina, jedno od najviđenijih imena bratstva Mušovića je Ejup Mušović. Autor ovog priloga je bio učenik profesora Mušovića, a zatim dugogodišnji prijatelj i saradnik. Potaknut briljantnom monografijom Ulvije Mušovića osjetio je potrebu da za “Novopazarski zbornik”, čiji je pokretač i višedecenijski urednik bio Ejup Mušović, odnosno za izdavačku kuću Zbornika, Muzej “Ras” u Novom Pazaru, čiji je osnivač i višedecenijski direktor bio Ejup Mušović, pokuša naslikati sliku koja bar približno, iako sigurno blijedo, liči na Ejupa Mušovića.

Ključne riječi: Ejup Mušović, Suvi Do, Novi Pazar, Učiteljska škola, Muzej, Novopazarski zbornik

Uvodne napomene

Nedavno se iz štampe pojavila monografija autora Ulvije Mušovića “Mušovići od begova i kapetana do zbjegova i svjetskih metropola”. Izdavač je “Almanah” iz Podgorice. Ovaj poznati kulturni radnik, književnik i preduzetnik iz Prijepolja više je od pola vijeka nosio ideju i želju da napiše knjigu o Mušovićima, jednom od najčuvenijem bratstvu na prostorima današnje Crne Gore, Hercegovine i Sandžaka. Kako je ideja sazrijevala, tako je autor sve više uviđao slo-

ženost zadatka koji je sebi postavio. Naime, trebalo je proučiti historiju krajeva i naroda, razdvojiti mirne periode i označiti one koji su donosili takve društvene okolnosti, proučiti vremena sukoba, nesporazuma, progona i pogroma ljudi i označiti odgovorne i druge aktore “nemilih događaja”. Trebalo je u historijske okvire naučno i literarno “oživjeti” i etablirati pradjedove, djedove, očeve i sinove Mušovića, pranane, nane, majke i kćeri, te ostaviti trajnu pisanu istinu o njihovom životu, radu, usponima, padovima, zbje govima i novim utočištima. Autor Ulvija Mušović je svega toga bio svjestan te je monografiju zasnovao na provjerenoj naučnoj metodologiji, kako u procesu eksploracije, odnosno istraživanja, ispitivanja, izviđanja i otkrivanja historijskih istina, tako i u procesu eksplikacije, odnosno tumačenja, objašnjavanja, prikazivanja i izlaganja svega do čega je došao u tim procesima. Tako je nastala monografija bez koje više nema proučavanja života Mušovića u Crnoj Gori i Sandžaku, ali i svih ostalih plemena i bratstava sa kojima su oni imali dodirnih životnih tačaka – Bošnjaka, Crnogoraca, Srba, Albanaca i drugih. Tako je Ulvija Mušović, svoje Mušoviće razasute od Nikšića i Bihora do Bijelog Polja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, Rožaja, Tutina, Skoplja, ali i Turske, mnogih zemalja Evrope, Kanade i Novog Zelanda okupio pod stari dobri plašt djedova i pradjedova, mudraca, kapetana, uglednih građana, visokih intelektualaca, radnika, mještana sela i gradova i velikih metropola... Na taj je način Ulvija Mušović vratio dug svim Mušovićkim kapetanima koji su Kolašinom, a potom i Nikšićem sa okolinama upravljali preko 150 godina, vratio dug agama i begovima Mušovićima, vratio dug svima onima koji su na bilo koji način pomogli da se kroz burne vihore održi bratstvo Mušovića, trajno utvrdio Vranešku legendu o Pavi i Ahmedu, predstavio autentično svjedočenje o genocidu u Šahovićima, predstavio kazivanja Ahmed-bega Mušovića, uz pomoć bratstvenika Ejupa i Emira, otvorio riznicu naučnog arhiva Univerziteta Harvard, prikazavši historijsku građu koju su sakupili Milman Parry, njegov asistent Albert Lord i prevodilac i zapisivač Nikola Vujnović, u Bijelom Polju, u periodu od 1930–1935. godine. Pored niza izvora od čak 73 bibliografske jedinice, Ulvija Mušović je porijeklo svog bratstva prvenstveno tražio u djelu čuvenog doktora Ejupa Mušovića koji se po ugledu i uticaju u društvenoj sredini (dinama) mogao ravnati sa najčuvenijim kolašinskim i nikšićkim kapetanima Mušovićima. Međutim, po naučnim dometima, po pisanim tragovima koji će vječno ostaio, Ejup Mušović će ostati prvi među prvim Mušovićima od postanka bratstva. Svjestan značaja istraživanja dr Ejupa Mušovića, o porijeklu i kretanjima Mušovića, koje je u formi naučnog rada objavljeno u “Istorijskim zapisima” (Podgorica, 1981. godine), što na izvjestan način predstavlja početak pisanja monografije Mušovića, Ulvija Mušović je u svojoj knjizi prenio integralni tekst tog naučnog rada.

Ejup Mušović

Ejup Mušović (1930-1995)

To nas je vratilo na sjećanje na profesora, naučnika, istraživača, pisca, sugrađanina, komšiju, druga, prijatelja, kolegu Ejupa Mušovića. To nam je iznova nametnulo zadatak da predstavimo svoja viđenja ovog velikog sina Kolašina, Suhodola, Tutina, Novog Pazara, ali i Sandžaka u cjelini, Srbije i Jugoslavije u cjelini.

Ovim radom želimo dati doprinos da se osvježe sjećanja na dr. Ejupa Mušovića, našeg Ejupa, posebno s obzirom na to što se iduće godine (2025) navršava 30 godina od njegove smrti. Želimo inicirati kod svih relevantnih subjekata na prostoru Novog Pazara i Sandžaka u cjelini, pa i šire društvene zajednice, posebno Republike Srbije, ali i susjednih država nastalih iz nekada zajedničke države Jugoslavije kojima je Ejup srcem pripadao, da se ta godišnjica adekvatno obilježi i trajno označi mjesto Ejupa Mušovića koje je on svojim dugogodišnjim radom uistinu zaslužio.

Pešterska visoravan iznjedrila je mnogo čuvenih ljudi: znani i neznani junaci, čuveni domaćini, ljudi dobre volje, surovi gorštaci, stručnjaci iz raznih oblasti, pa i znameniti naučni radnici.

“Od početka VII vijeka, Sloveni, preciznije – slovensko pleme Srbi, čiji prvi pisani pomjen potiče iz 822. godine, zaposeli su raške prostore” (Letica 1981). “Pouzdana se može reći da je u tim krajevima formiran jedan, od prvih, ako ne i prvi, srpski plemenski savez... čiji su tvorci bili Nemanjići” (Mušović 1985: 17). Slično Peštercima iz nekih sretnih vremena, bili su “... bogati stokom, a obilovali (su) mlijekom, sirom, medom i voskom” (Ćirković 1959: 11). “Sjenički kraj, kao dio starovlašskog kraja, definitivno je, kao dio oblasti Brankovića, potpao pod osmansku vlast 1455. godine i bio sastavni dio Krajišta Isa-bega Ishakovića, porijeklom Hercegovca i utemeljivača Novog Pazara i Sarajeva” (Mušović 1989: 10). Sjenički kraj je, ustvari, bio dio posjeda “...moćnog vlastelina Vojislava Vojinovića, koji je upravljao zemljom od Morave preko Sjenice i Gacka, do Kotora i Dubrovnika...” (Zbornik K. Jiričeka I SAN, 1959, prema Mušović 1985: 23), a prvi popis iz osmanske vladavine, iz 1455. godine, pokazuje da su u oblast “... Vuka Brankovića uneta sledeća sela: Đerekare, Naboje, Draga, Špiljani, Biohane, Velje Polje, Kovače, Detane, Oraše, Ribariće, Saš, Crnokrpe” (Ibid. 23), kao i Crvsko i Brnjica, “... Dubnica (24 domaćinstva), Vrhšenica (Vrsjenica) – 5 domaćinstava, Velovo (Vilovine) – 6 domaćinstava; registrovane su Gornja i Srednja Ritudža sa po jednim domaćinstvom... kasnije je selo obilo naziv Draževiče, selo Loznik sa tri domaćinstva (kasniji popisi govore da se to selo dijelilo na Gornji, Srednji i Donji Lozovik, a da je za njega kasnije ustanovljen naziv Bagačiće” (Mušović 1989: 11–12). Ovaj popis je pokazao “...a kasniji popisi još više, da su staroraški

krajevi bili dosta gusto naseljeni pretežno stočarima hrišćanske konfesije, a da je muslimansko stanovništvo bilo sasvim rijetko, koncentrisano u gradskim naseljima, praktično svedeno na predstavnike osmanske vlasti” (Ibid. 10).

Sedamnaesti vijek, kao jedan od najmirnijih perioda u vrijeme osmanske vladavine, završen je u ovim krajevima tako što se “... stari srpski živalj iselio sa Pešteri za vrijeme seobe Čarnojevića” (Enciklopedija 1965: 571). “Među mnogim srpskim iseljenicima u dalekom Budimu, iz 1690. godine, među uglednim ljudima Budima, pominju se Suvodolci, kao što je Jovan Suša iz Suvog Dola” (Mušović 1985: 37). Opustjele krajeve surove Pešteri, osmanske vlasti su popunile koloniziranim Malisorima, u osvit XVIII vijeka, tako da se “... analizom sadašnje strukture stanovništva u tutinskoj opštini dolazi do zaključka da tu nema potomaka starosjedelaca, ni Srba ni Muslimana, već da su to potomci doseljenika u XVIII i XIX vijeku” (Ibid. 37).

Ako se izuzme mali broj vjerskih lica iz obje konfesije, Gornja Pešter je XX vijek dočekala gotovo bez pismenih ljudi. Međutim, taj vijek se u ovom kraju završava sa potpuno iskorijenjenom nepismenošću, sa velikim brojem fakultetski obrazovanih stručnjaka iz raznih oblasti i sa tri doktora nauka: dr Ejup Mušović, prof. dr Ibrahim Bakić i prof. dr Medo Pepić. Budući da je Ejup Mušović prvi visokoučeni čovjek ovog subregiona, da je bio uzor i učitelj mnogima, pa i obojici spomenutih doktora nauka, pojam učen čovjek se, vezivao za njegovo ime, sve do druge i početka treće decenije XXI stoljeća, odnosno do devalvacije diploma višeg i visokog nivoa obrazovanja i do mogućnosti kupovine, “nabavljanja”, “davanja” ili “uzimanja diploma” i “dobijanja” zvanja “mastera” i “doktora” “nauka”, “emeritusa”, pa čak i “akademika”.

Nikada se Ejup Mušović nije drugačije predstavljao nego kao čovjek iz Suvog Dola, kao Pešterac, seljačko dijete i dio tog sela. Za Suvi Do je govorio: “Moj Suvi Do”, a za mještane Suvog Dola: “Moji Suvodolci” ili “Jedan moj Suvodolac”, isto onako kao što su Suvodolci i Pešterci govorili: “Naš Ejup”. Gdje je taj Suvi Do?

Suvi Do je na Gornjoj Pešteri

Ako se popnete na brdo Karadžu iznad Suvog Dola, na kojem je vođena čuvena Suvodolska bitka, i ako ste tako okrenuti da vam je lice u pravcu Novog Pazara, onda vam desno ostaje Đerekare, selo koga se rado sjećao Ejup Mušović i o kojem je rado pisao. Dok gledate na tu stranu, kao da čujete njegov glas o starim grobljima koji potiču iz srednjeg vijeka, o nekropoli iz XVII ili XVIII vijeka, o imenu sela koje je grčkog porijekla i označava *sokolare* – *mjesto gdje se gaje sokolovi*, o stanovnicima sela: Kurtovićima, Ahmetovićima, Destanovićima,

Suljevićima, Tahirovićima i Husovićima. Na Đerekare se, u podnožju, rijekom razdvojeno, nadovezuje Naboje, selo braće Pepić; pedagoški trio Avdo, magistar Musa i Husnija, doktor matematičkih nauka Medo, ekonomista Sejdo i poljoprivrednik Halit. Njima se ponosio i Ejup, jer su mu intelektualno bogatili Pešter. Odavde su i Alomerovići, Fakići i Hadžići.

Iza vas – ništa – brdo i vidikova linija. Iza te linije je cijela Crna Gora, i Korita, i Poda, i Berane, i Komovi i sve do mora sinjega.

Lijevo vam ostaje Boroštica. “Predanje kaže da ime ovom selu dolazi od *borove štica* (*štica* – daska): borova štica – Boroštica...” (Ejup), a dalje je Ugao, Doliće, Karajukiće Bunari (selo perspektivnog doktora pedagoških nauka Muzafera Bibića), Tuzinje, Buđevo i dalje, sve do Sjenice, do Kladnice i Javora... Kada bi vas nešto Ejup mogao voditi tim putem, ne može biti da ne biste slušali priče o Ram-Bulji (Ćamila Sijarića), o raznim znanim i neznanim junacima, o bitkama, o događajima. Slušali biste o komitama i njihovim predvodnicima, a Ejup bi vam otkrio ko je ubio komitskog predvodnika i u čijoj kući u Uglu se čuva sablja, kraljev dar za taj podvig. Pričao bi vam priču o bedeviji Hasana Hota i o Reč Pljaku, “hajduku što ga majka nije takvog rodila... i što mu nije mogla izba, jal’ čardak ostati zatvorena...” (Ejup). Pričao bi vam o stanovnicima ovih vrleti koji su porijeklom Klimenti, Gege, Šalje, Škrelji, Hoti, Kuči, Vasojevići, Piperi, Bjelopavljići, ili, pak, muhadžeri iz Bosne, Hercegovine i Crne Gore... Objasnio bi vam gde je u Žabrenu živio predak Karađorđa Petrovića, Petar Vasojević, po kome i danas jedan zaselak nosi naziv Petrovo Polje. Govorio bi vam o migracijama i patnjama ovog stanovništva, vječno spremnog da nekud krene.

Naprijed vam pogled puca preko peštarske širine: protegla se Leskova (odnosno Ljeskova, kako je mještani i zovu i pišu i kako je ovo selo i sam Ejup zvao, jer se ono tako i zove). Ljeskova, kao centralno mjesto, vještačka je tvorevina. U osnovi ove “tvorevine” krila se ideja o kolektivizaciji, o stvaranju zadruge “koja će Pešter orati u jednoj brazdi”... Zato je izgrađen zadružni dom, odnosno Dom kulture, škola, kasnije i mjesna kancelarija, ambulanta itd. Nešto lijevo od ovih objekata je prava Ljeskova – selo Škrijelja i Kuća, plemena koja najbitnije obilježavaju stanovništvo Pešteri.

Ne morate skretati pogled sa “prave” Ljeskove, a vidjet ćete Gradac. Ovo selo odavno krasi minare mjesne džamije, koja je sa sobom nosila tradiciju i koju su opsluživali čuvene hodže.

Nešto lijevo je selo Braćak, možda je to “praćak”, odnosno mjesto na kome se “... silna aždaha praćaknula, kada je izašla iz jezera, da rep osuši” (Ejup). Selo kao da izrasta iz “jezera”, široke bare, pune treseta koji je započeo da se taloži još prije vaktova velikih požara u kojima je stradala peštarska prašuma. Ušoreno,

zbijeno kao da je falilo placeva, sa kućama koje kao da se skrivaju iza plastova sijena, ovo selo liči na sliku naivnog slikara koju je neko vješto okačio baš na ovu sohu nebesku.

Vidikovu liniju vam zatvaraju brda što dijele Braćak od Ramoševa, Reževića i Devreča. Iznad sela Šipča (gde su onu aždahu “dočekali na šipovima” – drvenom kolju i Naboja – gde se “aždaha nabola na šipove”) pogled vam se zatvara Nabojskom ćafom i visokim vrhom Gradina na planini Hum, a nešto zapadnije prevojem Zekavice, iznad sela Ervenice. Da ste nešto evlijah i da možete zavirivati preko brda, prošli biste Reževiče, selo dr. Hazba Gegića i vidjeli biste Devreče, selo Kadrije Bakića i dr. Ibra Bakića i Baka Bakića. Ako biste tim pravcem dalje nastavili, spustili biste se u Šaronje, selo akademskog slikara svjetskog glasa Nuradina Dina Trtovca. Od Šaronja biste se lako nadovezali do skrivenog, zavjetarnog zaseoka Jarebice. “Odatle su muslimani (Bošnjaci, prim. S. K.) Martinovići... Po jednoj verziji rod su im Lukači, takođe muslimani (Bošnjaci, prim. S. K.), potomci dva brata: Luke i Martina...” (Mušović 1989: 85). A dalje bi vam bilo najlakše niz sami Vidrenjak, plahovitu rječicu što se strmoglavi između Jelaka i Graljevine, odnosno Orlujaka i Drenove... Vidjeli biste Promuklicu, najčuvanije vrelo u ovom kraju, čudo prirode, “vodu što dolazi odande gde se vile igraju i kupaju...” da prosto poželite da vas zapljusnu kapi što su klizale po njihovim tajnim oblinama... I eto vas sve do Tutina.

Od Ljeskove, nešto lijevo brdima iznad Braćaka, biste dospeli u Ramoševu. Tu je spomenik borcima VII crnogorske brigade “Budo Tomović”, palim na Jarutu, 30. oktobra 1944. godine. Tu bi vam opet slikovito pričao Ejup Mušović o tim historijskim događajima. Tu se nastavlja planinski masiv Jaruta. Markovi vrhovi zaklanjaju Gurdijelje, pa Čukote i Delimeđe, sve dok vas put ne bi prevario i izvukao iz izazovnih peštarskih širina Koštan-polja, polja košija i megdana i ne bi usmjerio dolje, prema manastiru Sopoćani, prema izvoru rijeka Raške i tajnovitim starinama kojima obiluje pazarska kotlina... Tu, u svakom kamenu, u svakoj stopi, u svakom znamenju bi vas nešto moglo podsjetiti na Ejupa Mušovića. Ako zastanete na izvoru Raške, čini vam se da čujete sladunjavu priču Ejupovu o nepreglednoj pećini ispod Pešteri (*peša* – pećina. Otuda i riječ Pešter (Ejup)), o tajnim hodnicima što spajaju Đalovsku klisuru i rijeku Bistricu (kod Bijelog Polja) i izvor rijeke Raške; ako zastanete u dvorištu manastira Sopoćani, čini vam se da se samo čeka neka grupa i da će ispred njih, onako prav i zdrav, kose razbarušene, odijela uredno namještenog, lica nasmijanog – no ipak ozbiljnog, ruku razmahnutih u pravcu svega što treba vidjeti i zapamtiti, stajati i govoriti profesor doktor Ejup Mušović... Njegove riječi bi vas vraćale u vrijeme i prostor, tjerale vas da se družite sa tim davnim ljudima, da ih prihvatate, razumijete... Ako li krenete niz put, prema Novom Pazaru, sa vama Ejup, ako sjednete u restoran – opet Ejup i

priča o danu kada je dolazio Tito i kako je Ejup govorio o manastiru pred Titom... Ako dođete na Pazarište, on vas vodi od duvara do duvara i o svakom kamenu ima priču, a onda vas tjera uz brdo, na Stari Ras i tamo vam priča, spušata vas u pećinu i plastično vam dočarava vrijeme Stefanovo... Na putu do Novog Pazara, stalno Ejup, a tek u Pazaru – u Muzeju, treba vam cijeli život da upoznate cijelog Ejupa. Dio njega, ili je Ejup bio dio njih, sve su džamije u Novom Pazaru, sve teki-je i mektebi, svi sokaci i kaldrme, obje banje, sve rijeke, Đurđevi stupovi, Petrova crkva, Jeleč, Deževa... Dio Ejupa su bile stalne dileme: ko je koga protjerivao i zašto nije trebalo, ko je koga ugrožavao i kako nije trebalo, ko je kome pomagao i kako je moglo još bolje... Dio njega su nedonađene istine i nerasvijetljeni putevi do njih, ali i poruka: *UČI, u ime Gospodara koji stvara! i Traži nauku, pa makar u Kinu!*

Suvi Do je tamo gde se odigrala čuvena Suvodolska bitka, 8. juna 1809. godine

“Suvodolska bitka odigrala se na jednom brdu...” kod Suvog Dola. Na bojištu je ostalo 600 mrtvih. Suvodolsku bitku... jedan je učesnik ovako opisao: “Na Suvodolu je mloga turska vojska izginula, sve sami Albanezi. Paša je ranjen utekao u Peć, a vojska mu je izginula, preko 600 duša” (Mušović 1989: 48). O susretu Karađorđevih snaga i crnogorske vojske pisao je i Ejup (kao i mnogi drugi autori). “Južno od Suvog Dola, u mestu Jahovac, sastala se srpska vojska sa crnogorskom vojskom, pri čemu su izmenjali ratne simbole. Bio je to simboličan sastanak jer je crnogorsku vojsku činilo desetak Vasojevića koju je predvodio izvesni Šibalija. Jovan Sava, oborknez bihorski, prišao je tada Karađorđu sa stotinak Bihoraca, a Karađorđe ih uzme sa sobom i pošalje u Srbiju, narod koji je bio tamo, povede sa sobom: ovce mnoge i goveda, sve poteraju sobom’ (A. Protić, *Povesnica...*,16)” (Mušović 1985: 48).

Suvi Do je tamo gde je strah i trepet predstavljao čuveni turski zabit Hasan Hot

“Prvobitno je osmansku vlast u Suvom Dolu, za Pešter, oko 1826. godine, predstavljao Ibrahim- aga Ganić iz Rožaja ... (jer je ovaj kraj) u to vrijeme pripadao nahiji Trgovište – Rožaje. Mustafa-paša Bušatlija je 1828. godine postavio Hasana Hota, svog čovjeka i sultanovog protivnika, za peštarsko-bihorskog zabita (oficir koji održava red)” (Mušović 1985: 52). “Sto i pedeset godina, jako će koja biti više, ima kako je Hasan Hot, zabit, došao iz Skadra na Pešter da zavede red među neposlušnim Peštercima. Udario je čadore u Suhodo pa tu izgradio trosprat-

nu kulu i vešala oko nje, sve teškim kulukom Pešteraca. Veliki je zapt Hasan Hot udario Peštercima koga su ovde zvali paša, a nije bio paša. Prebijao je peštersku sirotinju i uzimao im zalogaj iz usta, a svako jutro je po neko visio na vešalima. Aman, aman, teška li vakta” (Mušović 1994: 20). “Pretežno terorom, Hasan Hot je uspio da prikupi u Bihoru i na Pešteri 750 vojnika, koji su učestvovali u pohodu Mustafa-paše Bušatlije protiv Turaka, odnosno u bici kod Babun-hana” (Mušović 1985: 52). Kula Hasana Hota je konačno srušena 1831. godine, ali je strah od Hasana Hota, makar u pričama, ostao i do današnjih dana (Mušović 1975: 3–4).

Suvi Do je tamo gde je započela rad prva srpska narodna škola.

Škola u Suvom Dolu je počela s radom februara 1903 (Stanimirović 1933) iako se 1904. godina uzima kao godina početka rada prve srpske narodne škole u ovom kraju. Osnivač i prvi učitelj ove škole bio je Jeremija Popović (1873–1933), sin čuvenog popa Milutina iz Suvog Dola i otac jednog od viđenijih ljudi ovog kraja – Vojina Popovića (Mušović 1986: 205).

Suvi Do je mjesto čuvenih porodica Gornje Pešteri

Nakon Austrougarsko-osmanskog rata (1683–1699) Pešter je praktično ostala bez stanovništva. Kao što smo već napomenuli, nastale su velike seobe stanovništva prema sjeveru. Novi stanovnici Pešteri doseljavani su prisilno. Bila su to buntovna plemena, Klimenti i drugi Malisori, protjerani iz Epaje kod Skadra. Tako su ovi krajevi dobili “Arnaute, koji su učestvovali u Suvodolskoj bici, 1809. godine”. “Sadašnje suvodolsko stanovništvo je potomstvo doseljenika u XIX vijeku... doseljenih Crnogoraca koji se identifikuju pri popisima kao Srbi, i muhadžera, doseljenika iz Crne Gore posle 1858. godine, koji se identifikuju kao Muslimani” (Mušović 1986: 205). U ovim rukopisima Ejup ne pominje plemena koja vode porijeklo od doseljenog stanovništva iz Sjeverne Albanije. Na ovakav zaključak ga je mogla navesti i činjenica da u popisu katoličkih sela na Pešteri, koga su izvršili papski misionari 1721. godine, nema Suvog Dola. Možda su na to mogli uticati begovi Ćorovići i Hajdarpašići, koji su brižno vodili računa da na svoj begluk dovedu one koji će bolje obrađivati zemlju i urednije ispunjavati čivčijske obaveze. Promjene strukture stanovništva nisu prestale ni tokom XIX, ni tokom XX vijeka. “Ti odlivi stanovništva bili su najizraženiji 1950–1970. godine, kada se muslimansko stanovništvo iseljavalo u Tursku. Iz Suvog Dola je u naznačenom periodu odseljeno u Tursku 221 lice, odnosno 28 domaćinstava” (Mušović 1986: 205). Ovome treba dodati činjenicu da su gotovo sve porodice, kakav je bio slučaj i sa ostalim muslimanima iz Sandžaka na putu prema Turskoj,

prvo odlazile u Makedoniju, pa se događalo da tamo trajno i ostanu. “Posle 1970. godine Muslimani se više nisu iseljavali u Tursku, ali su od tada Srbi počeli da se iseljavaju prema razvijenijim regionima Srbije i više od 80% Suvodolaca je od tada iseljeno. Samo u selo Metikoše kod Kraljeva ima 60 kuća doseljenih iz Suvog Dola” (Mušović 1986: 205). U navedenom radu dr. Ejup Mušović spominje sljedeće porodice: Agovići, Alibašići, Ahmetovići, Belojice, Bojovići, Veličani, Veljovići, Vučetići, Dupljaci, Djurovići, Etemovići, Ivezići, Ilići, Jašarevići, Kolići, Manići, Miljkovići, Mušovići, Nešovići, Popovići, Ramovići, Savići, Ćorovići, Hadžibulići, Hoti, Camići, Šmakovići i Ščekići. Bez namjere da favoriziramo ili zanemarujemo, navodimo šire podatke samo o nekim od njih.

Jedna od starijih suvodolskih porodica su Popovići. “Suvodolski Popovići su, po jednoj verziji,

Ozrinići sa Čeva. Odatle su odseljeni u Šekular (kod Ivangrada – Berane), a iz Šekulara u Azane (Hazane), na Limu. Iz Azana su se prezimenom Kanići, doselili u Suvi Do, krajem XIX vijeka, na posjede lozanskih begova Ćorovića. Iz Suvog Dola, u vrijeme kada je vladala opšta nepismenost, na Pešteri, Popovići su slali svoje momke na školovanje u prizrensku bogosloviju, pa su tako dali prve sveštenike – popove i po njima uzeli prezime *Popovići*. Osim sveštenečkog poziva školovani Popovići su se bavili i prosvjetno-pedagoškim radom, pa su 1904. godine otvorili osnovnu školu u Suvom Dolu, najstariju svjetovnu školu u tutinskom kraju. Pored toga iz te porodice bili su prvi opštinski činovnici u Suvom Dolu...” (Mušović 1989: 92).

“Do nedavno su u Suvom Dolu živjele dve porodice Ćorovića, a sada je ostala još jedna. Njihovih potomaka ima u Tutinu, Novom Pazaru i Skoplju. Ćorovići su begovi i njihova je Pešter bila...” – tako je o njima pisao Ejup.

“Smatra se da su Savići najstarija srpska porodica u Suvom Dolu, i da su, po svoj prilici, potomci Jovana Save, bihorskog oborkneza, koji se sastao sa Karađorđem u Suvom Dolu, 1809. godine” (Mušović 1989: 209).

“Hadžibulići su starinom Rovčani i kolevka im je Trebaljevu kod Kolašina, gde su islamizirani. Trebaljevo su napustili 1858. godine, pa su se neki još tada doselili u Suvi Do, a drugi posle 1878. godine, došavši tada iz donjeg Kolašina” (Mušović 1989: 210).

Suvi Do nije do i nije suv!?

Suvi Do se nalazi na nadmorskoj visini od 1.197 m. Selo je smješteno u zavetrini, na kraju prostrane Pešterske visoravni. Bogato je izvorskom vodom i uopšte

u njemu su najsolidniji uslovi za život, od svih sela na Gornjoj Pešteri. "... Pravo ime mu je **SUHODOL**... Ovo ime mu dolazi od staroslovenske reči *suhodol* (pa otuda Suhodol), čime se označavalo neko istaknuto kultno mjesto gde su prinošene žrtve bogovima i gde je obavljana molitva. Ne znajući za to, nova administracija, uspostavljena posle 1912. godine, označila je ovo selo kao Suvi Do, bez obzira što to nije do i što nije bez vode" (Mušović 1989: 203).

Suvi Do je mjesto rođenja Ejupa Mušovića

"Dosta se rano pominju Mušovići u donjem Kolašinu (Crna Gora) kao muslimani Crnogorskog porekla. Odatle su 1714. godine neki od njih otišli u Nikšić i tamo bili kapetani Nikšića do 1877. godine. To je, tokom vremena, postala brojna porodica, pa pošto su napustili Crnu Goru 1878. godine, njihovih potomaka ima u Bosni, Sandžaku i Turskoj, u velikom broju. Donji Kolašin su Mušovići napustili definitivno 1924. godine. Nekoliko porodica se tada zadržalo u Bijelom Polju, a dve od njih, jedna iz Stričine na Tari, a druga iz Šahovića (Tomaševo), doseljene su 1929. godine iz Bijelog Polja u Suvi Do, gde su se bavili isključivo trgovinom. Suvi Do su napustili posle Drugog svetskog rata i odselili se u Novi Pazar, Beograd, Sarajevo i Skoplje, a jedna je porodica u Tutinu" (Mušović 1989: 88).

U tom Suvom Dolu, u toj trgovačkoj porodici Jonuza i Šaćire Mušović, rođen je 25. septembra 1930. godine Ejup Mušović (Kačapor 2017: 1). Osnovnu, četvororazrednu školu, završio je u rodnom selu, a gimnaziju u Novom Pazaru (školske 1951/52). Po završetku gimnazije upisao je studije historije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koje je sa uspjehom završio 1956. godine. Prvo službovanje je započeo u osnovnoj školi u Tutinu. Zapažena su njegova nadahnuta predavanja iz historije, njegov predani rad i beskrajni entuzijazam, a posebno bogato obrazovanje. Zbog toga je izabran za direktora Osnovne škole "Bogoljub Čukić" u Tutinu. Međutim, na ovoj dužnosti se zadržao veoma malo. Naime, već iduće godine (školske 1960/61) je primljen na mjesto nastavnika historije u Učiteljskoj školi u Novom Pazaru. Predavao je historiju i u "Gimnaziji" u Novom Pazaru, a pored toga bio i direktor Radničkog univerziteta, honorarni direktor Muzeja "Ras" u Novom Pazaru (1959–1971) i direktor Muzeja "Ras" (1971–1995).

Eto, takav je kraj u kome je rođen i u kome je živio i radio Ejup Mušović, Ejup profesor, Ejup doktor nauka, Ejup istraživaš, Ejup narator, savjetnik, zaštitnik, pomagač, narodni čovjek i narodni miljenik, Ejup koji je, istina, smetao zlonamjernima... Autor ovog skromnog priloga bi, u šaljivom inatu sa Ejupom, rekao da je Suvom Dolu ravno samo selo Orlje i Petrova Glava iznad njega odakle pogled miluje Kopaonik, Rogoznu, Moku Goru i Mojtirske planine, Pogled,

Rusoliju i Ahmicu i odakle se slede kosti u grudima i “zdroždi” tijelo od zime, pri pogledu na uvijek ledenu Hajlu.

Ejup Mušović je imao više velikih ljubavi. Samo je on mogao znati koja mu je ljubav bila najveća, najdraža, ili kako ih je mogao poredati. Sve jedno, mi uzimamo slobodu da ih poredamo, ne tvrdeći da je baš to redoslijed:

Bio je to blagi roditelj, nežni suprug, predivni komšija, najuvaženiji sugrađanin... Zaljubljenik u kulturno-historijske spomenike, u kulturu uopšte, kulturu naroda i kulturu kraja; jednako kulturu Srba, Bošnjaka, Roma, Jevreja, riječju – kulturu svih, jer je Ejup Mušović dušom i srcem volio sve i pripadao svima.

Imao je Ejup Mušović i svoje brige. Brinule su ga ljudske nepravde i nije mogao s njima da se pomiri. Brinule su ga i “sitne duše” i zlonamjernici. Plašio se više za narod i svoj kraj nego za sebe samoga.

Velika ljubav Ejupa Mušovića bilo radno mjesto profesora historije u Učiteljskoj školi. “To nisu bili časovi istorije, to je bila poezija” – izjavio je Ismet Rebronja, jedan od njegovih učenika. Ustvari, tako su mislili i predavanja profesora Mušovića doživljavali svi učenici. Njegova predavanja su bila ilustrovana brojnim primjerima, potkrijepljena činjenicama, plastično izložena, prilagođena uzrasnim karakteristikama, obrazovnom nivou i psiho-fizičkim osobenostima učenika. Na njegovim časovima nije bilo misaono odsutnih, nije bilo “uspavanih”, “zanijetih” i “umišljenih”. Učenici su ta predavanja pratili sa onakvom pažnjom i interesovanjem sa kojom se prati najzanimljiviji akcioni film, pozorišna predstava ili uzbudljiv događaj. On je obrazovao i vaspitavao svojim stavom, svojim odnosom prema svakom pojedincu, svojim načinom kretanja i svojim načinom sjedenja... Svuda i na svakom mjestu, u svakom svom pokretu, Ejup je bio vaspitač. Učenici od njega nisu učili samo historiju; učili su kako da govore, kako da se druže i vole, kako da se poštuju i uvažavaju, kakav odnos treba da imaju prema domovini i njenim narodima i narodnostima, prema njenom jedinstvu i cjelovitosti... Učili su od njega kakav treba da bude narodni učitelj, borac za znanje i vaspitanje, borac za prosperitet i blagostanje... Slabijim učenicima je svesrdno pomagao, a darovitima je sa oduševljenjem “duvao pod krila” sa željom da uzlete i da se vinu visoko, visoku u polje znanja i nauke. Radovao se uspjesima svojih učenika i tugovao nad neuspjesima, shvatajući učeničke neuspjehe svojim ličnim neuspjesima. Zato su ti neuspjesi i bili brzo prevladavani; njih, zapravo i nije bilo, jer ih je rješavao profesor Ejup s učenicima. Prije podne i u toku dana aktivan na redovnoj nastavi, poslije podne prvi na sportskim terenima. Učenici bi prepričavali i imitirali profesora Mušovića: “Kako igra odbojku! Pa to je neviđeno! Skače visoko, čovječe, više od svih... A onom nježnom rukom, malo iskriv-

ljenom, bije kao topom!” – govorili su učenici. I stvarno: u kojoj ekipi profesor Mučović igra, ta ekipa pobeđuje, a ako profesor Mušović sudi, onda se igra ozbiljno i regularno... “Taj, brate, sudi po pravdi!” Uvečer se znalo da Mušović igra bilijar. Žalili su učenici što im je pristup u javne lokale bio zabranjen, a sigurno bi išli da gledaju kako profesor Mušović igra bilijar.

Neskrivena ljubav Ejupa Mušovića bio je Muzej u Novom Pazaru. U njemu je radio 36 godina, te su ga mnogi i poistovjećivali sa Muzejom. U njemu je Ejup u punom svjetlu našao sebe. Muzej je bio rješenje za Ejupa, a Ejup je tek bio rješenje za Muzej. Malo je zavičajnih muzeja u zemlji koji su pokrenuli toliko akcija i aktivnosti: arheološka, historijska, umjetnička, etnografska istraživanja; rekonstrukcija, restauracija, zaštita i konzervacija spomenika kulture... Niko od njega nije bolje upoznao kulturnu baštinu Novog Pazara i šire okoline i niko od njega nije umio bolje i sa više oduševljenja da govori o njoj. Slučajni posjetioци, koji bi jednom čuli njegovo izlaganje o bilo kojem spomeniku kulture, postajali su trajni zaljubljenici i željno vrebali priliku da slušaju profesora Mušovića o drugim spomenicima ili bilo kojoj historijskoj ili društveno-političkoj temi, a namjerni posjetioци, naučni radnici, kulturni poslenici ili visoki funkcioneri su Novi Pazar i spomenike kulture poistovjećivali sa Ejupom. To što su se spomenici kulture u ovom kraju našli na listi svjetske kulturne baštine, zasluga je najvećim dijelom Ejupa Mušovića. U muzej se rado svraćalo, a Ejup je imao vremena za svakoga. U stvari, tako je on samo žrtvovao svoje dragocjeno vrijeme, jer je u pisačkoj mašini uvijek bio uvučen papir za novi prilog u nekom časopisu, ili za novu knjigu. Tu, u skromnoj kancelariji Muzeja, uvijek brižno sagnut nad pisačim stolom i pisačom mašinom, stvorio je Ejup preko 150 manjih ili većih priloga u raznim časopisima, devet samostalnih knjiga, dvije knjige kao koautor i jedan pripremljeni rukopis za štampu (Bibliografija 1995. i u Rožajskom zborniku 1995).

“Novopazarski zbornik” je bio ono čemu se Ejup Mušović bezrezervno predavao. Novopazarski zbornik je muzejski godišnjak koji je pokrenuo Ejup Mušović. Iz godine u godinu, iz broja u broj, “Novopazarski zbornik” je izrastao u sve sadržajniji i bolji časopis. Okupio je za saradnike najčuvenija imena jugoslavenske historije, etnologije, kulture, umjetnosti i nauke uopšte. Sam Ejup je uredio prvih 19 brojeva i u svim njima revnosno sarađivao ravnajući se po kvalitetu priloga sa najistaknutijim naučnicima, ili prednjačeći u nekim oblastima. “Novopazarski zbornik” danas predstavlja jasnu sliku Novog Pazara i šire okoline. On je zapravo osvijetlio i najskrivenije strane i najtajnovitija područja iz historije, kulture i umjetnosti ovih krajeva. On je svijetu predstavio Novi Pazar i sve zamršene staze kojima je on u svojoj burnoj historiji prošao. Istovremeno, “Novopazarski zbornik” će generacijama koje dolaze na najbolji

način predstavljati Ejupa Mušovića, njegovu znatiželju i naučnu erudiciju, njegove naučne domete i doprinos.

Ejup je sa mnogo ljubavi, predanosti i naučne erudicije pisao svoje knjige. U knjizi “Novi Pazar i okolina” (1969) Ejup Mušović je objavio svoje prve obimnije radove. To su poglavlja “Srednji vek” (str. 89–116) i “Period od 1912–1941” (str. 273–302). Ovi radovi već decenijama predstavljaju nezaobilazni izvor pri proučavanju Novog Pazara i njegove okoline.

Koautorska knjiga “Borci novopazarskog kraja pali u NOR-u” (Mušović, E., i Radović, M., 1974. i 1984.) doživjela je dva izdanja i predstavlja vjernu sliku novopazarskih boraca.

Jedan od najznačajnijih doživljaja u bogatom životu Ejupa Mušovića bio je susret s Titom u Novom Pazaru. Te svoje impresije Ejup je iznio u knjizi “Tito u Novom Pazaru” (Mušović 1978).

Uvijek vjeran svom rodnom kraju i svim ljudima u njemu, Ejup Mušović je obradio posebnu monografiju o narodnom heroju Bogoljubu Čukiću. Knjiga odiše toplinom, divljenjem i zahvalnošću palom borcu i narodnom heroju (Mušović 1979).

Jedno od glavnih djela Ejupa Mušovića jeste knjiga “Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara”. Djelo je nastalo kao doktorska disertacija, koju je Ejup Mušović odbranio na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1978. godine. Knjiga je uistinu postala nezaobilazni izvor za sve one koji se, na bilo koji način, bave proučavanjima prošlosti Novog Pazara i njegove okoline (Mušović 1979). Monografija “Tutin i okolina” prvi je obimniji rad o ovom kraju. U knjizi se Ejup bavi geografskim položajem i prirodnim uslovima, historijom kraja, prošlošću, kao i stanovništvom, njihovom etničkom strukturom i etničkim procesima (Mušović 1985/1989).

“Muslimansko stanovništvo Srbije od pada Despotovine (1459) i njegova sudbina” drugo je veliko ostvarenje Ejupa Mušovića. Knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjih proučavanja i istraživanja etnogeneze i složenih historijskih i društvenih procesa i odnosa, umnogome osporavanog i nepravilno shvaćenog i prihvaćenog islamiziranog stanovništva (Mušović 1992).

Knjiga “Džamije u Novom Pazaru” predstavlja koautorski rad sa Slavicom Vujović. Obuhvaćeni su objekti džamija izgrađenih u periodu od XV vijeka do 1912. godine, odnosno one džamije koje su nastale u periodu direktnog uticaja islamske kulture (Mušović – Vujović 1992).

Ejup Mušović se, za mnoge neočekivano, 1994. godine “oglasio” zbirkom pripovjedaka “Sermija”. Njegove pripovijetke obiluju vaspitnim porukama, pričane su meko, tanano, onako kako je to samo Ejup umio (Mušović 1994).

Nakon toga se pojavila knjiga Ejupa Mušovića “Muslimani Crne Gore”. Knjiga predstavlja još jedan veliki doprinos upoznavanju Muslimana, njihovog porijekla i njihove sudbine. “Kada se govori o procesu islamizacije, koji kod nas nije uopšte dovoljno izučen (u nedostatku objavljenih izvora prvog reda), česta su tendenciozna i nenaučna tumačenja, robovanja mitu prošlosti. Ipak, pouzdano se može reći da su jugoslovenski Muslimani potomci stanovništva koje su turski osvajači zatekli. To važi i za Muslimane Crne Gore. Dakle, ako su Crnogorci u ogromnoj većini slovenskog porekla (ili to nisu), onda su to i Muslimani u toj državi. Prema tome, jasan odgovor na to ko su crnogorski Muslimani u etničkom pogledu može se dati tek onda kada se daju jasni odgovori na etnogenezu Crnogoraca” (1997: 19). “... Da ponovimo, stanovništvo današnje Crne Gore, kao i susjedne Albanije, bilo je u predtursko doba hrišćansko, najviše katoličko. Albansko, kao starosedelačko stanovništvo imalo je dužu tradiciju u hrišćanstvu, jer je bilo na udaru hristijanizacije praktično još od prvog stoleća, a izrazitije od vremena legalizacije hrišćanstva (IV stoleće)” (1997: 20).

Isto tako Ejup je sa mnogo ljubavi pisao priloge u stručnim časopisima i listovima. Objavio je preko 150 radova. Zbog namjene ovog priloga, posebno njegovog obima, nećemo se baviti pojedinačnim prikazivanjima tih radova. Navodimo samo priloge koji se neposredno odnose na ove krajeve: “Dve povelje sultana Mehmeda osvajača, pisane u Sjenici i Novom Pazaru”, Naša prošlost, IV-V, Kraljevo, 1971; “Sjениčka nahija u XVI vijeku”, Novopazarski zbornik, br. 4, Novi Pazar, 1980; “Jugoslovensko iseljništvo u Turskoj”, Zbornik radova EI SANU, br. 12, Beograd, 1981; “Sjениčka nahija tridesetih godina XIX vijeka”, Zbornik Sjenice, br. 2, Sjenica, 1986; “Duga Poljana – stanovništvo”, Novopazarski zbornik, br. 12, Novi Pazar, 1988; “Stanovništvo Sjenice”, Glasnik EM, knj. 5, Beograd, 1989.

Jedna od velikih ljubavi Ejupa Mušovića bilo je organizovanje stručnih i naučnih skupova. U okviru ove aktivnosti Ejup Mušović je okupio i u Novi Pazar doveo sve, ili gotovo sve najistaknutije naučne i stručne radnike iz cijele (bivše) Jugoslavije, a mnoge i iz inostranstva, koji su mogli i imali o čemu da govore i pišu, kada je u pitanju nauka, umjetnost i kultura Novog Pazara i njegove šire okoline. Prilozi sa većine tih skupova objavljivani su u “Novopazarskom zborniku”.

Iz redova nas koji još hodamo Zemljom, Ejup je otišao 6. jula 1995. godine. Međutim, njegovo djelo ga vječno čini živim. Uvjereni da umiru samo oni koji ne ostavljaju dobra djela iza sebe; stoga, ne govorimo i ne pišemo o smrti Ejupa Mušovića.

Umjesto zaključ(a)ka

Ejupov rad jeste bio zapažen i jeste bio nagrađivan. Međutim, u ovom prilogu našeg skromnog doprinosa za biografiju Ejupa Mušovića, svjesno smo izbjegli da nabrajamo nagrade koje je dobijao. To činimo iz razloga što smo uvjereni da će nagrade za djela Ejupa Mušovića tek dolaziti. Naime, više nije moguće proučavati Novi Pazar i širu okolinu, pa i Srbiju i Jugoslaviju, a da se makar ne dotakne doprinos koji je za ta proučavanja dao Ejup Mušović. Posebno nije moguće proučavati spomenike kulture u ovom kraju, kao i sandžačke nahije: Jeleč, Zvečan, Sjenicu, Barče, Moravicu, Mileševo i Ržane... Nije moguće bez Ejupovih radova proučavati stanovništvo ovih krajeva, a posebno Srbe, Jevreje i Bošnjake. Kada su u pitanju Bošnjaci, Ejup Mušović je najtemeljnije proučio i prezentovao njihovu historiju, kulturu i tradiciju, kako za one koji žive u Srbiji, tako i za one koji žive u Crnoj Gori. Još za života Ejupa Mušovića, Radomir Stanić je pisao: “Nije mi poznato da u Srbiji postoji grad koji ima takvu ličnost s kojom se može podičiti kao što se Novi Pazar može ponositi sa dr. Ejupom Mušovićem, čovjekom visokih moralnih vrednosti, kulturnim i naučnim pregaocem najvišeg reda i izvanrednim znalцем istorijske prošlosti ovog dela Srbije. Sjajni i superiorni poznavalac istorijskih i kulturnih prilika Novog Pazara i šireg područja Stare Raške, on je bez premca u pogledu naučne svestranosti i njene produktivnosti... On je sinonim Novog Pazara, njegovog kulturnog uzleta i utemeljitelj naučne misli o prošlosti Muslimana ovog područja, ali je istovrijemeno delatnik koji je dao izuzetan doprinos svekolikom naučnom poznavanju negdašnjeg Starog Rasa – matične oblasti stare srpske države, osobito kulturnog nasleđja iz njegovih poznijih vremena” (Stanić 1992: 5).

Tutin, na čijoj je teritoriji selo Suhodol, odnosno Suvi Do, u kojem je rođen Ejup Mušović se ma koliko skromno, ipak na neki način odužio Ejupu Mušoviću. Biblioteka u Tutinu nosi njegovo ime.

Novi Pazar u kome je većinu svog života i, praktično, cijeli radni vijek proveo Ejup Mušović, još uvijek nema instituciju koja nosi njegovo ime, nema gradske ulice s imenom Ejupa Mušovića... Naredne, 2025. godine navršava se 30 godina od smrti Ejupa Mušovića. Očekujemo da će društvena zajednica Novog Pazara pripremiti i adekvatno obilježiti tu godišnjicu i ime Ejupa Mušovića trajno uvrstiti u dalji razvoj ove sredine. To bi se, realno, moglo očekivati od Opštine Sjenica, ali i od Akademije nauka i umjetnosti u Beogradu, za koju je svoj naučni rad stalno vezivao Ejup Mušović. Naime, Ejup Mušović jeste rođen u selu Suvom Dolu na Pešteri, jeste živio i radio u Novom Pazaru, ali je i srcem i dušom bio građanin Srbije i građanin Jugoslavije.

IZVORI:

1. Mušović, E., (1989), Stanovništvo Sjeničko-pešterska visoravan, Beograd.
2. Mušović, E., (1985), Tutin i okolina, Beograd.
3. Ćirković, S., (1959), Srednjovekovna srpska država, Zagreb.
4. Jiričeka, K., (1959), Zbornik, I SAN, posebno izdanje, knjiga CCCXXVI, Odeljenje društvenih nauka, Nova serija, knj. 33, Beograd.
5. Enciklopedija Jugoslavije VI, Zagreb, 1965.
6. Mušović, E., 1994), Sermija, "Bedevija Hasana Hota", Beograd.
7. Mušović, E., (1975), "Nešto o Hotima i Hasanu Hotu", *Istorijski zapisi*, god. XXVIII (XLVIII), knj. XXXIII, Titograd.
8. Mušović, E., (1962), "Popovići iz Suvog Dola i njihova prosvetiteljska delatnost", *Nastava i vaspitanje*, br. 7-8, Beograd.
9. Kačapor, S., (1985), "Jeremija Popović prvi narodni učitelj u opštini Tutin", *Novopazarski zbornik*, br. 9, Novi Pazar.
10. Mušović, E., (1986), "Stanovništvo MZ Suvi Do", *Novopazarski zbornik*, 10/203–216, Novi Pazar.
11. Kačapor, S. (2017), Podaci za biografiju uzeti su iz "Upitnika za direktore i nastavnike Učiteljske škole u Novom Pazaru", koga je autoru ovog priloga popunio Ejup Mušović.
12. Bibliografija radova dr Ejupa Mušovića., (1995), *Novopazarski zbornik*, br. 19, 1995, Novi Pazar, Rožajskom zborniku br. 7, 1995, Rožaje.
13. Više autora., (1969), Novi Pazar i okolina, Beograd.
14. Mušović, E. i Radović, M., (1974. i 1984), *Borci novopazarskog kraja pali u NOR-u*, Zavičajni muzej, Novi Pazar.
15. Mušović, E., (1978), *Tito u Novom Pazaru*, Zavičajni muzej, Novi Pazar.
16. Mušović, E., (1979), *Bogoljub Čukić narodni heroj*, Zavičajni muzej, Novi Pazar.
17. Mušović, E., (1979), "Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara", *Posebno izdanje* Etnografskog instituta SANU, knj. 19, Beograd.
18. Mušović, E., (1992), *Muslimansko stanovništvo Srbije od pada Despotovine (1459) i njegova sudbina*, Slovo, Kraljevo.
19. Mušović, E. i Vujović, S., (1992), *Džamije u Novom Pazaru*, Beograd–Kraljevo.
20. Stanić, R., (1992), *Predgovor za knjigu: Ejup Mušović, Muslimansko stanovništvo Srbije od pada Despotovine (1459) i njegova sudbina*, Slovo, Kraljevo.

Sait Kačapor, PhD, Full Professor

Novi Pazar

SKETCHES FOR THE PORTRAIT OF EJUP MUŠOVIĆ

A monograph by Ulvija Mušović titled “The Mušović Family: From Beys and Captains to Refugees and World Metropolises,” published by Almanah in Podgorica, has recently been released. This monograph covers numerous details about the life of one of the most influential and renowned families in Montenegro and the Sandžak region, with a broader scope as well. It explores the origins of the family, focusing on key figures such as all the captains of Kolašin and Nikšić, and many others. The narrative is enriched by stories, anecdotes, epic poems, and various oral and written sources, all of which recount the family’s life, hardships, attacks, escapes, persecutions, and tragic events, including the genocide in Šahovići.

Following the era of the prominent Mušović captains, who ruled over Kolašin and Nikšić for more than 150 years, Ejup Mušović emerged as one of the most distinguished members of the family. The author of this piece was once a student of Professor Mušović and later became a long-time friend and collaborator. Inspired by Ulvija Mušović’s brilliant monograph, he felt the need to attempt to portray Ejup Mušović for *Novopazarski Zbornik*, a journal Ejup Mušović founded and edited for many decades. Additionally, the author wanted to honor him through the Museum “Ras” in Novi Pazar, which Mušović had established and directed for many years. This attempt to sketch a portrait of Ejup Mušović, while modest, strives to offer at least a glimpse of this remarkable figure, even though it may not fully capture his depth.

Key words: Ejup Mušović, Suvi Do, Novi Pazar, Teachers’ School, Museum, Proceedings of Novi Pazar